

ವೀರಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲುಗಳ ಕುಲ ಚರಿತ್ರೆ.

ಡಾ.ಡಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ

ವೀರಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲುಗಳು ಗತಕಾಲದ ನೂರಾರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ರಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆಯ ಎಸಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಲಾ ಒಡಲೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಕೇವಲ ಶಾಸನವಾಗಿರದೆ ಅಮೂರ್ತ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ದೈವರೂಪಿನ ಹಾಗೂ ಆರಾಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವೀರರ ಪರಂಪರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದ ನೈಜ್ಯ ಕಥಾನಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಲೋಕವನ್ನು ವೀರಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿರುವುದು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ದಾನ ಶಾಸನಗಳು. ನಂತರ ಸಿಗುವುದು ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲುಗಳು. ವೀರನೊಬ್ಬನ ಬದುಕಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು, ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅವರ ಬಲದಾನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲದಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸ್ಮಾರಕ ಕಲ್ಲುಗಳೇ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು.

ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವೀರ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವೀರರುಗಳ ನೆನಪಿನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಸ್ಮಾರಕರೂಪದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಸಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರಾಜನೋ, ಸಾಮಂತನೋ, ಶ್ರೀಮಂತರೋ ಅಥವಾ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು, ಮುಂಜಿಂಡರು ಸೇರಿ ದತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ದತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. 'ನೆತ್ತರುಗೊಡುಗೆ', 'ಬೀರಗೂಳ', 'ಬಾಳೆಟ್ಟು', 'ಕಲ್ಲಾಟ್ಟು', 'ಬೀರಗಂಬ', 'ಬೀರಗಲ್ಲು', 'ವೀರಗಲ್ಲು' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. 'ಸುಕುಮಾರಚರಿತೆ'ಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಎಷ್ಟು ಸಂಘಟಿತವಾದ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾದ ಯೋಜಿತ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದಾಖಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ.

(ಸುಕುಮಾರ ಚರಿತೆ, ೧.೮೦) ಅಲ್ಲಿ "ಮಲೆಪರ್ ಮಾಝಾಂಪರಿಲ್ಲ ಕ್ರಮದಿನದಟರಾಟಂದರಿಲ್ಲುಕಿ ಬೇಡರ್ಚಲದಿಂ ಮಾರ್ಕೊಂಡರಿಲ್ಲುಟ್ಟಜೆವೆರಸು ಕುಱುಂಬರ್ ತಱುಂಜದರ್ಲಿತ್ತಲುಮುದ್ದಂ ಬಂದು ದಳೆಂದುರಿವ ರಿಪುಗಳಲ್ಲ....."

ಕುಱುಂಬರ್ ಕುಱುಂಬ ಎಂಬ ಜನಾಂಗ ಸೂಚಕ ನಾಮಪದವು ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂದಿಗೂ ಜನಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕುಱುಂಬ> ಕುರುಂಬ ವಾಗಿ> ಕುರುಬ ಎಂಬ ರೂಪಕ್ಕೆಬಂದಿದೆ. ೧೩ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಶಿರಾಜನು ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿತ್ಯ

ಬಿಂದುಗಳೆಂದೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅನಿತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳೆಂದೂ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವನು. ಆತನು ಹೇಳಿದ ಅನಿತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳೆಂದೂ ಸರಿಯೇ, ನಿತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳೂ ಈಗ ತಮ್ಮ ಅನುಸ್ಥಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಸೆರಂಗು>ಸೆರಗು; ದಾಂಟು>ದಾಟು; ಅದೇ ರೀತಿ ಕುರುಂಬ>ಕುರುಬವಾಗಿದೆ. ೧೨ - ೧೩ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಧ್ವನಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದವು. ಕುರುಂಬ ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ 'ರ್' ಎಂಬ ಬಹುವಚನ ಗೌರವ ರೂಪದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಕುರುಬರು ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಡಾ. ಎಂ. ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ "ಕುಱುಂಬರು ಬಹುಶಃ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗ." ಎಂದು ವಿವರಿಸುವರು ಆದರೆ ಅವರುಗಳು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾಕಾಲ ದುಡಿಯುವ ಜನರು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತ ಗೊಂದಲದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ದಾಖಲಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ ಡಾ. ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಅವರು ದೂರ ನಿಲ್ಲುವರು. ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೆಪರ್ ಮತ್ತು ಬೇಡ ಉಪಟಳಗಳಿಂದ ಕಾಪಡಿದ ರಿಪು ಶಕ್ತಿ ಕುಱುಂಬರರು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಯುದ್ಧ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಕುರುಬರು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಲೆಪರೂ ಮತ್ತು ಬೇಡರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ **ಕುಱುಂಬರು** ನೆರವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಲೆಪರೂ ಮತ್ತು ಬೇಡರ ಪಾಲಿಗೆ ಕುಱುಂಬರು ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪ ಬಹುದಾದಂತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಹೋರಾಟ, ಯುದ್ಧ, ಸಾವು ನೋವುಗಳೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅನ್ಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಗಡಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಆಧಿಕ್ಯತವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜನಾಂಗವೆಂದರೇ ಕುರುಬ ಜನಾಂಗ. ಆ ಕಾರಣವಾಗಿಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಕುರುಬ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದು ಅದು ದೇವರ ಆಚರಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಕುರುಬರ ಜನಾಂಗದ ದೈವಗಳೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಾರಿ, ಅಶ್ವದಾರಿ, ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಾತ್ರ ರೂಪಿನಲ್ಲಿವೆ. ಯೋಧರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೈವವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ವೀರತ್ವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಮೈದುಂಬಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುವಂತೆ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಕವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ವೀರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಸಿಗುವ ಪದವಿ, ಸ್ಥಾನ-ಮಾನ, ನಂತರದ ಅಮೂರ್ತ ಸುಖದ ಲಾಭ, ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ರೋಚಕವಾಗಿವೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೊರಕುವಳು, ಸತ್ತರೆ (ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ) ಸುರಾಂಗನೆಯರು ದೊರಕುವರು; ದೇಹವು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಂಸವಾಗುವ ವಸ್ತುವಾದ್ದರಿಂದ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಡಿಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಹುಲ್ಲಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ ಎಣಿಸಿ ಹೋರಾಡಿ, ಗೆದ್ದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಮಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ತ್ಯಾಗವು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಒಡೆಯನಿಗಾಗಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಯಾಗದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ದಾನ, ಬಲಿದಾನಗಳು ಮೂಲಕ ಜೀವ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಆತ್ಮಬಲ (ಋಷಿ-ಬ್ರಹ್ಮಚರಣ) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಸೀಮವಾದ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ, ನಾಡ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಆತ್ಮ ಬಲಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವಾಗದೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಉದಾತ್ತವಾದ ವೀರತ್ವದ ಪದವಿಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿಗೂ ಇವೆ. ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಹು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂದು ಕಂಡರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರುವ ನಾಡ ಅಭಿಮಾನ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಬಡಿದುಬಿಡುತ್ತಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲಿರುವ ಮೋಹ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನೂ

ಅರಿತೂ, ಅವರು ಬದುಕುವ ಆಸೆಯನ್ನು ತೊರೆದು, ತಾವು ನಾಡಿನ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೆಂದು ಪರಿಭಾವಿಸುತ್ತ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಋಣ ಪರಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವಾದ್ದು. ಅನ್ನಋಣ ಕುರಿತು ಆ ಕಾಲದ ಜನರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮನಗಾಣದ ಹೊರತು ಅವರ ಬಲದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಂಪ ಭಾರತದ ಹಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಋಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕವಿ ಪಂಪ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಅಂದಿನ ವರ್ತಮಾನದ ನಾಡಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. 'ಜೋಳದ ಪಾಣಿ'(೪)ಯ ಪ್ರಸ್ತಾವವಿದೆ. ಕುಂತಿಯು ಕರ್ಣನನ್ನು ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊ ಎಂದು ಕರೆದಾಗ ಕರ್ಣನು ತಾನು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ, ತನ್ನ ಒಡೆಯ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 'ಪಾಣಿ' (ಪಾಳ)ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 'ಜೋಳ'ಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಸರಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದುರ್ಯೋಧನನು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿ "ನೀವು ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ನಂಟುತನವನ್ನೇ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ 'ಜೋಳದ ಪಾಣಿ'ಯನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ" ಪಂಪ ಭಾರತ,೧೧.೧೫ ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನ ಬಾಯಲ್ಲಿ "ಜೋಳದಪಾಣಿಯಂ ನೆರೆಪಿದಂ ಗಂಡಂ ಪೆಂ(ರಂ) ಗಂಡನೇ" ಎಂಬ ಮಾತು ಬರುತ್ತದೆ. ಪಂಪ ಭಾರತ ೧೦.೪೩

ವೀರಗಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದ ಶಾಸನವೆಂದರೆ 'ವೇಳೆವಾಣಿ' ತನವು. ಇಂತಹವುಗಳು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ತಮಗೆ ಅನ್ನವನ್ನಿಟ್ಟು ಒಡೆಯನು ಮಡಿದರೆ ತಾವೂ ಮಡಿಯುವುದಾಗಿ ಹಲವರು(ವೇಳೆವಡಿಚರು) ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನೇ 'ವೇಳೆಗೊಳ್' ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. "ಸಾಂತರ ದೇವನ ಮಗ ಬೀರದೇವನು ಮಡಿದಾಗ ಪಡೆವಳ ಎಱಯಮ್ಮನು ರಾಯಸಾಂತರನು ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ 'ಬಡಗಗೊಡಲು ಸಿವನೆ' ಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಡಿದ ವಿಷಯವು ಶಾಸನವೊಂದರಲ್ಲಿದೆ. (ಸಿವನೆ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದ,. ಶಿವನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರ ಊರು ಇದೆ.) ಇ.ಅ.ಗಿ.ಐ.ಪ.೩೩.೮೦.೧೦೯೩.೦೮. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇಳೆವಾಳಗಳು ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಯೋ, ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಇರಿದುಕೊಂಡೋ ಮಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವೆ. ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಗರುಡ' ಎಂಬ ಪಡೆಗಳು ಇಂತಹ ಬಲದಾನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನ ಇಂತಹ ಪಡೆಗಳನ್ನು ರಾಜರು ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಾಸನಗಳು ಇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥ ರಾಜನ ಸಾವಿನ ಸಮಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವನು ಎಂದರ್ಥ. ವೇಳೆ+ಪಾಣಿ→ವೇಳೆಪಾಣಿ(ಕರ್ತವ್ಯ, ಕ್ರಮ, ಧರ್ಮ) ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಬರುತ್ತದೆ.

'ಲೆಂಕವಾಳ' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಬಲದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ್ನನ ಅನಂತನಾಥ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಲೆಂಕರು(ಶೂರರು) ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಮಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವರು 'ತಲೆಗೆ ಮುಂದಲಿಯಾಗಿ' ಸಿಡಿದಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು.(ಅನಂತನಾಥ ಪುರಾಣ ೧೧.೭೪) "ದೊರೆ ಪತಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನೊಳ್ ಗರುಡಂ ಗರುಡಂ ತಾನೆ ದೊರೆ ಪೆಂರಾರುಂ ದೊರೆಯಲ್ಲರೆಮಬ ತೆಂಟಿಂ ದೊರೆಯಾದುವು ತನ ಗರುಡನೆನಿವಾಕೃತಿಗಳ್" ಇ.ಅ. ಗಿ.೧.೧೧೨.೨.೧೨೨೦೦.೮. ಇಂತಹ ಬಲದಾನದಲ್ಲಿ ವೀರ ಪಡೆಯಜನರು ಬಲದಾನಕ್ಕೆ ಎದೆಕೊಟ್ಟು

ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕರೊಡನೆ ಸಹಗಮನ ಮಾಡಲು ಲಿಂಕಿಯರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬಲದಾನಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪದ್ಧತಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವೀರಗಲ್ಲುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಸ್ತಿಗಳು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಧಾರವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲುಗಳು ವೀರಗಲ್ಲನಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ದಾಖಲೆಗಳು.

ಕುರುಬರ ವೀರತನವನ್ನು ಸಾರುವ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು:

ಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲದೇ ನಾಡು ಹಾಗೂ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಸತ್ತ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕುರುಬರ ಜನಾಂಗದ ತ್ಯಾಗ, ಬಲದಾನವನ್ನು ಸಾರುವ ಶಾಸನಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

- ಕ್ರಿ.ಶ.೧೦೬೯ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕನಕವೆ ಎಂಬವಳು ಮಡಿದಾಗ ಆಕೆಯ ವೇಳೆವಾಳಿಯಾದ **ಗೋರವನಾಯಕನು** (ಕುರುಬ ಜನಾಂಗದ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವ ಗೋರವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗೋರವನಾಯಕ) ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಈತನೊಂದಿಗೆ ಈತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಬಮ್ಮಕ್ಕ ಸಹಗಮನ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಶಾಸನವು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. (ಇ.ಅ. ಅಕ್ಷಾಘಾಚಿಚಿಚಿಚಿಚಿಚಿಚಿ ೩೩,೧೦೬೯)
- ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೧೫೫ರಲ್ಲಿ ಕನಕನಾಯಕ ಎಂಬುವವನು ಕೋಟಿಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಗ ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ನಾಗವೆ ವೀರಗಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. (ಇ.ಅ. ಅಕ್ಷಾಘಾಚಿಚಿಚಿಚಿಚಿಚಿ ೪೩,೧೧೫೫)
- ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೩೦೩ರ ಒಂದು ವೀರಗಲ್ಲಿನಿಂದ ತನ್ನ ಅರಸನ ಆಜ್ಞೆಯ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ **ಬೀರನಾಯಕ** ಎಂಬುವನು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ ತರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಹಾಯ್ದವರನ್ನು ಬಡಿದು ಬರುವಾಗ ಹೋರಾಟ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಬಲವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಡಿದನೆಂದು ಸಾಗರದ ಈ ವೀರಗಲ್ಲು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. (ಇ.ಅ. ಖಳಿ., ಚಿಚಿಚಿ.೧೦೧,೧೩೦೩)
- ಕ್ರಿ.ಶ.೧೪೨೦ರಲ್ಲಿ ಸಾಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ವೀರಗಲ್ಲೊಂದು ಹೀಗಿದೆ. **“ಬೀರಗಲ್ಲನು** ಹಾಯ್ದು ಹೊಯಸಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮದುವಳಿಗೆ ಗೌರಾಯ ಸಹಗಮನವ ಮಾಡಿ ವೀರಸ್ವರ್ಗ ಪಡೆದರು ಯಿ ಶಾಸನವ ಬರೆದಂ ಕರಉರದ ವಿರಜ್ಜನು ಕಲಮಾಡಿದಾತ ಹರಿಕೊಪ್ಪದ ದುಗೋಜ” ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. (ಇ.ಅ. ಗಿಖಿಖಿ, ಚಿಚಿಚಿ ೩೪,೧೪೨೦)
- ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡುಗಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೀರಗಲ್ಲು ‘ಗಂಡರ ಗಂಡ ಬರಯ್ಯ’ ಎಂಬವನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಪೌಠ ಚಿರಚಿತ್ರಣವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊಯ್ಸಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವೀರಬಲ್ಲಾಳನ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಸೇನಾನಿಯ ನೆನಪು ಈ ವೀರಗಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿದೆ.
- ಚೋಳರಾಜನಾಗಿದ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ ಕಾಲದ ವೀರಗಲ್ಲೊಂದು ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅವನಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಯನಾಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಮಹಾವೀರ **ಬೀರಯ್ಯನ** ಕಥೆಯನ್ನು ಅವನ ಮಗನು ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬೀರಗಲ್ಲು.

- ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡುಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕ ವೀರಗಲ್ಲು ರೋಚಕವಾದ ಕರುಣಜನಕವಾದ ಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬೀರಗಲ್ಲು ಅದು. ಇದು ಪ್ರದ್ವಿಗಂಗನೆಂಬವನ ಉಪಪತ್ನಿ **ಬೀರಕನಂಬ** ವೀರಮಹಿಳೆಯ ಪುತ್ರ ಎರೆಕಲಂಗನೆಂಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪುತ್ರನ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯೆದು ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪುತ್ರನ ಬಲದಾನವನ್ನು ಹೇಳುವ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ಜೀವದಾನ, ಬಲದಾನದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಳುಕದೆ ಸಾವಲನ್ನು ಎದೆಯೊಡ್ಡಿದ ಕೆಚ್ಚಿದೆಯ ಕಲತನವನ್ನು ಆ ಶಾಸನ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲು:

ಮಹಾಸತಿ/ಮಾಸ್ತಿ/ಮಸಣಿಕಲ್ಲು/ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲು ಎಂಬ ಭಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವ, ಪೂಜೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಶಾಸನವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಲೆಮಾರನಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಬದುಕಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಾಳಿನ ಕತೆ ಮತ್ತು ಬಲದಾನದ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಈ ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿವೆ. ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲುಗಳು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳು. ಮಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಹಾಸತಿ ಕಲ್ಲುಗಳೆಂದರೆ ಮೃತ್ಯುವಶನಾದ ಪತಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಸಹಗಮನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಸತಿಯನ್ನು ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವುಗಳು. ಊರಿನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೋ ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿಯೋ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೋ ಹೊರಾಡಿ ಮಡಿದ ವೀರಪುರುಷರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿತವಾದ ಶಾಸನವನ್ನುಳ್ಳವು ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು. ವೀರಗಲ್ಲನಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲುಗಳು.

ಡಾ. ಶೇಲೆ ಅವರ 'ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲ ಸತಿಪದ್ಧತಿಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪತಿಯ ಶವದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತೆಯೇರಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದು ಸಹಗಮನ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇಶಭೈಯ ಮರಣ ಸಹಗಮನವಲ್ಲ, ಅನುಮರಣ. ಡಾ. ಶೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ "ಅನುಗಮನವೆಂಬುದು ಗಂಡನು ದೂರದಲ್ಲ ಮಡಿದ ಹೋದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಅವನ ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ, ಅದೂ ದೂರದಿದ್ದರೆ ಸ್ವತಃ

ತಾನೊಬ್ಬಳೇ ಅಗ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.” ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ಶೇಖರ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ, ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ

ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ೧೯೯೧.

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಶಾಸನವು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೩ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವುದು. ಹೊಯ್ಸಳರ ನರಸಿಂಹನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದ ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲಿನ ಶಾಸನವಿದು. “ದೇವನೂರು ಬೀಡಕಟ್ಟ ಇದ್ದಲ್ಲಿ **ಬೀರೋಜನ** ಸೋಸೆ ಮಹಾದೇವಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಸುರಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಳು” ಎಂದಿದೆ. (ಎ.ಕ. ಸಂಪುಟ ೧೦(ಹೊಸತು)ಅರಸೀಕೆರೆ, ೩೫) ಈ ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ ಬೇಕಾದ ಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಬೀರೋಜ ಎಂಬ ನಾಮ ಪದ. ‘ಬೀರ’ ಎಂಬ ಪದ ಕುರುಬ ಜನಾಂಗದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾಮಪದ ಅದರ ತಥ್ಯವ ರೂಪ ಬೀರ>ವೀರ. ಓಜ ಎಂದರೆ ಗುರು, ಉಪಧ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇರುವ ಪದ. ಬೀರೋಜ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುರುಬ ಜನಾಂಗದ ಯುದ್ಧ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನುರಿತವಾಗಿ ಬಲ್ಲ ಗುರುವಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನ ಮಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ಸತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೋಸೆ ಮಗ ಅನುಸರಿಸಿ ಸುರಲೋಕ ಸೇರಿರುವಳು ಎಂಬ ಕತೆಯನ್ನು ಈ ಶಾಸನ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕುರುಬ ಜನಾಂಗದ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಕಥೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಪ್ಪರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾಚಯ್ಯನೆಂಬ ವೀರಯೋಧ ಮಡಿದು ವೀರಸ್ವರ್ಗವೇರಿದಾಗ ಆತನ ಪತ್ನಿ **ಬೀರಬ್ಬೆ** ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾನೂ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಬೀರಬ್ಬೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕುರುಬ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರ ನಾಮಪದವಿದು.

ಕುರುಬರ ಕುಲ ತಿಲಕ, ತ್ಯಾಗದ ಉತ್ತುಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮೇರು ಚಾರಿತ್ರದ ಸುಚರಿತ ‘ಏಚ’ ಮತ್ತು ‘ದೇಕಬ್ಬೆ’ಯ ಬಲದಾನದ ಕತೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇರು ಶಾಸನವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಕುರುವ> ಕುರುಬ ಕುಲದ ಏಚನ ಪತ್ನಿ ದೇಕಬ್ಬೆಯ ಸಹಗಮನವನ್ನು ಅಥವಾ ಅನುಗಮನವನ್ನು ಹೇಳುವ ಕತೆ ಇದು ಇದರ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಸನದ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. ಕಾಲ ಸುಮಾರು ೪೦೦ ರಿಂದ ೬ನೇ ಶತಮಾನದ ತನಕವೆಂದು ಗುರತಿಸಿರುವರು. ಸಿಕ್ಕ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಶಾಸನ ರೂಪದ ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೀರಗಲ್ಲು ಇದು. ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ನಾಮಪದಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇದರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. ೧.ಬೀರದಾರ್ಪಣೀ, ೨.ಕುರುವ,(ಕುರುಬ) ೩.ಕುಟಿಪಿನಾದಿತ್ಯಂ>ಕುಟುಬಿನಾದಿತ್ಯಂ. ೪. ಶಾಸನ ಕವಿ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ೫. ಕುಡಿಯರ್> ಕುಟಿಯರ್> ಕುಟುಬರ್ ಕಾಡು ಕುರುಬ ಕಲುಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ೬. ಮಲ್ಲ. ೭. ಕುಲದ ವಿಚಾರ ಈ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ದೇಕಬ್ಬೆ ಮತ್ತು ಏಚ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಉಳ್ಳ ಮಹನೀಯರು. ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಕಬ್ಬೆಯ ಮಾಸ್ತಿಕಲ್ಲು ಬಹು ಚರ್ಚಿತವಾದ ಕುರುಬರ ಶೀಲಾ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಈ ಶಾಸನ ಬರೆದವರು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಮಲ್ಲ ಎಂಬ ಕವಿ ಇತನಿಗೆ ಕವಿರಾಜಬಾಂಧವ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಇರುವುದು ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಸಂಖ್ಯಾಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲುಗಳು ಅಪಿರಹಿತವಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ.

ಅವುಗಳ ರಚನೆಯು ವಿರನ ಬಲದಾನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವಿರಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲು ಅತಿಹೆಚ್ಚು, ಸಿಕ್ಕ ಅಪಿ ಸಹಿತ ದೊರಕಿರುವ ವಿರಗಲ್ಲುಗಳ ಮಾಸ್ತಿ ಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುರುಬರ ವಿರತನದ ಬಲದಾನವನ್ನು ಅವು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.

